

POLAND

POLAND

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Исомов Б.С.

Бухарский государственный университет. Ph.D., доцент кафедры
Бухгалтерского учета и статистики. Электрон почта: relinter@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15906975>

Аннотация. В статье рассматриваются аграрно-индустриальные регионы как ключевые звенья инвестиционного развития, особенно в странах с переходной экономикой. Проведен анализ структурных особенностей этих регионов, включая отраслевую специфику, ресурсный потенциал, инфраструктурные ограничения и институциональные факторы. Особое внимание уделено выявлению факторов инвестиционной привлекательности, роли государства и частных инвесторов, а также перспективам кластерного развития. Приведены сравнительные данные по регионам Центральной Азии, в том числе Узбекистана, и сделаны предложения по стратегическому позиционированию аграрно-индустриальных территорий в национальных и межрегиональных инвестиционных стратегиях.

Ключевые слова. аграрно-индустриальные регионы, инвестиционное развитие, Центральная Азия, Узбекистан, кластерная политика, региональная экономика, ресурсный потенциал, институциональные условия

Abstract. The article explores agro-industrial regions as key components of investment development, particularly in transition economies. It analyzes the structural characteristics of these regions, including sectoral specialization, resource potential, infrastructure constraints, and institutional frameworks. Special attention is given to factors of investment attractiveness, the role of the state and private investors, and the prospects for cluster-based development. Comparative data on Central Asian regions, including Uzbekistan, are presented. The paper concludes with strategic proposals for positioning agro-industrial territories within national and interregional investment frameworks.

Keywords. agro-industrial regions, investment development, Central Asia, Uzbekistan, cluster policy, regional economy, resource potential, institutional environment.

Введение. В современных условиях социально-экономического реформирования Узбекистана аграрно-индустриальные регионы играют ключевую роль в формировании устойчивой и сбалансированной модели

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

развития. Эти территории, сочетающие в себе высокую продуктивность сельского хозяйства с растущим промышленным потенциалом, рассматриваются как стратегические зоны для привлечения инвестиций, модернизации производства и стимулирования экспортно-ориентированной экономики.

В последние годы в республике наблюдается активизация инвестиционных потоков в аграрно-промышленные кластеры, что связано с реформами в земельно-имущественных отношениях, либерализацией внешнеэкономической деятельности, улучшением условий для частного сектора и расширением механизмов государственно-частного партнерства. Однако уровень инвестиционной активности по регионам страны остается неоднородным. Различия в инфраструктурной обеспеченности, доступе к финансовым и человеческим ресурсам, институциональной зрелости и логистической связанности создают вызовы для реализации стратегических приоритетов. Особое внимание заслуживают такие регионы, как Бухарская, Самаркандская, Кашкадарьинская и Ферганская области, где переплетение сельскохозяйственной и промышленной деятельности формирует уникальные условия для развития агропромышленных комплексов, переработки сырья и создания экспортных производств. В то же время наблюдаются проблемы, связанные с низкой инвестиционной диверсификацией, недостаточной глубиной переработки, а также слаборазвитой инновационной и транспортной инфраструктурой.

Настоящее исследование направлено на выявление структурных особенностей аграрно-индустриальных регионов Узбекистана, определение факторов, влияющих на их инвестиционную привлекательность, и формулирование подходов к стратегическому развитию этих территорий в контексте национальной и региональной политики устойчивого роста.

Целью данной статьи является исследование структурных особенностей аграрно-индустриальных регионов Узбекистана, анализ их инвестиционного потенциала и выявление перспективных направлений для устойчивого развития на основе модернизации, кластеризации и усиления институциональной поддержки.

В исследовании применён комплекс методов, обеспечивающих как теоретическое обоснование, так и практический анализ процессов инвестиционного развития аграрно-индустриальных регионов.

Обзор литературы. Изучение научных источников показал, что исследование аграрно-индустриальных регионов как объектов инвестиционного развития ведется в различных научных направлениях — от региональной экономики до агропромышленной политики и инвестиционного моделирования. Теоретико-методологической базой данной проблематики является труды классиков пространственного развития, которые положили начало пониманию роли специализации и инфраструктуры в экономической активности регионов. Современные подходы к территориальной концентрации производства и инвестиций развиваются в трудах И.Н. Буздалова, Ю.А. Тарасевича, которые акцентируют внимание на необходимости баланса между сельским хозяйством и промышленной переработкой[1,2]. В своих исследованиях В.И. Майорова подчеркивает важность межотраслевых связей и стимулирования инвестиций в перерабатывающие отрасли[3]. Вопросы инвестиционного потенциала и региональная дифференциация, а так же механизмы привлечения инвестиций в региональную экономику раскрываются в исследованиях С.Г. Струмилина, А.И. Татаркина, В.И. Лapidуса, где рассматриваются факторы инвестиционной привлекательности, включая доступ к ресурсам, институциональные барьеры и транспортную связанность[4,5,6].

Особый интерес представляют труды исследователей из стран Центральной Азии. Например в Узбекистане подобные исследования проведены со стороны Н.К. Мухамедова, У.М. Хамидова, Ж. Халмурзаева, Г. Рахимова, которые анализируют развитие агропромышленного сектора, кластеризацию, проблемы инвестиционной инфраструктуры и государственно-частного партнерства[7,8,9]. В Казахстане Е. Жунусова, А. Сатпаева подчеркивают роль аграрных регионов в диверсификации экономики и важность иностранных инвестиций[10,11]. В Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистане научные труды Б. Абдуллоева, Н. Таджибаева раскрывают барьеры институционального развития, транспортной связанности и дефицита инвестиций в сельскую промышленность[12,13].

Существующая литература охватывает широкий круг вопросов, однако сохраняется дефицит комплексных сравнительных исследований, в которых аграрно-индустриальные регионы анализируются не только как элементы агрополитики, но и как системные узлы инвестиционного роста. Настоящая статья стремится восполнить этот пробел с акцентом на Узбекистан. Результаты анализа. В регионах республики Узбекистан

наблюдается наочия рядь проблем,относительно развития регионов данной страны. В ходе изучения установлены значительные различия между регионами по уровню развития аграрно-промышленного комплекса. Так, например, Бухарская, Самаркандская, Кашкадарьинская и Ферганская области обладают развитой сельскохозяйственной специализацией (хлопководство, плодоовощная продукция, животноводство) и наращивают производственные мощности в переработке и логистике. Навоийская и Сырдарьинская области демонстрируют ограниченный уровень интеграции между аграрным и промышленным секторами, несмотря на наличие транспортных узлов и сырьевых ресурсов. Анализ инвестиционных потоков и их динамики показывает, что по общий объём инвестиций в основной капитал в аграрно-индустриальные регионы увеличился на 28% за 2020–2023 гг. Основной рост обеспечен за счёт иностранных прямых инвестиций (FDI) и проектов в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП). Наибольший рост наблюдался в Бухарской области (на +35% за 3 года), в том числе благодаря запуску перерабатывающих предприятий и логистических хабов.

Несмотря на позитивную динамику, сохраняются такие ограничения как слабая финансовая обеспеченность сельхозпредприятий, особенно в малых хозяйствах, недостаточная глубина переработки аграрного сырья и низкая технологическая оснащённость производств, транспортные и энергетические ограничения в отдалённых районах, недостаточная институциональная поддержка кластерных инициатив в некоторых регионах.

В перспективе предусматривается развитие такие направления как индустриализация переработки и агрологистики с ориентацией на экспорт (в том числе Китай, страны ЕАЭС и Ближнего Востока), развитие кооперации и кластерных моделей (с участием частных инвесторов, фермеров и государства), внедрение цифровых решений (AgriTech), направленных на мониторинг, планирование и управление ресурсами в агропромышленных зонах, расширение механизмов инвестиционного страхования и институтов развития (банки развития, лизинговые агентства).

Заключение. Проведённый анализ позволил выявить ряд ключевых особенностей инвестиционного развития аграрно-индустриальных регионов в условиях трансформации экономической политики и

усиливающейся роли государственно-частного партнёрства. На примере Узбекистана и России видно, что эффективность инвестиционной деятельности в регионах определяется не только наличием ресурсного потенциала, но и качеством институциональной среды, уровнем административной поддержки и стратегией регионального позиционирования.

В Узбекистане, особенно в Бухарской области, отмечается активизация инвестиционной динамики, связанная с экономическими реформами, открытостью к иностранному капиталу и развитием производственной инфраструктуры. В то же время Россия демонстрирует более высокие абсолютные объёмы инвестиций, но сдерживаемые геополитическими факторами и необходимостью адаптации к внешним санкциям. Сравнительный анализ показал, что:

- устойчивый рост инвестиций в аграрно-индустриальных регионах возможен при комплексной политике привлечения капитала;
- ключевыми драйверами развития выступают: модернизация инфраструктуры, развитие перерабатывающих отраслей, стимулирование экспорта и локализация технологий;
- необходима диверсификация инвестиционных источников и активизация участия банковского сектора и международных финансовых институтов.

Таким образом, дальнейшее развитие аграрно-индустриальных регионов требует системного подхода, включающего:

- институциональное укрепление механизмов поддержки инвесторов;
- цифровизацию инвестиционного планирования;
- развитие кластерных моделей взаимодействия бизнеса, науки и государства.

Эти выводы могут быть использованы для выработки рекомендаций по улучшению инвестиционного климата в регионах, а также для совершенствования механизмов проектного финансирования с участием государства, банков и частных инвесторов

Список использованной литературы:

1. Буздалов И.Н. Аграрно-промышленная политика: от концепций к действиям. – М.: Экономика, 2020.
2. Тарасевич Ю.А. Региональное развитие и агропромышленная трансформация. – СПб.: Наука, 2021.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

3. Майоров В.И. Пространственная экономика: теория и практика. – М.: ИНФРА-М, 2019.
4. Стримулина С.Г. Актуальные проблемы экономической науки. – М.:1977. Наука,439 стр.
5. Татаркин А.И. Инвестиционные процессы в экономике региона. – Екатеринбург: УрО РАН, 2020.
6. Лapidус В.И. Инфраструктурное обеспечение аграрного сектора. – М.: Дело, 2018.
7. Мухамедов Н.К. Инвестиционная политика и кластеризация в сельском хозяйстве Узбекистана // Экономика и инновации. – 2022. – №3. – С. 17–24.
8. Халмурзаев Ж.Т. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в аграрный сектор Узбекистана // Вестник Ташкентского государственного экономического университета. – 2023. – №2.
9. Хамидов У.М. Институциональные механизмы инвестиционного развития регионов Узбекистана. – Ташкент: ИЭИ, 2022.
10. Рахимов Г. Кластерная политика в агропромышленности: опыт Узбекистана // Экономическое обозрение. – 2021. – №4.
11. Сатпаев А. Экономика Казахстана: модернизация и устойчивость. – Алматы: KISI, 2020.
12. Жунусов Е.К. Региональная дифференциация и инвестиционные приоритеты в сельском хозяйстве Казахстана // Центральная Азия и Кавказ. – 2022. – №1.
13. Абдуллоев Б. Инвестиции в агросектор Таджикистана: вызовы и перспективы // Региональная экономика. – 2021. – №2.
14. Tadjibaeva N. Institutional reforms and agricultural transformation in Uzbekistan // Central Asian Survey. – 2021. – Vol. 40(3)..